

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

KOMPETENTLI YONDASHUV UMUMIY O‘RTA TA‘LIM TIZIMINI YANGILASH OMILI SIFATIDA

p.f.f.d. Mingboyev Ulug‘bek Xujayevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston
m_ulugbek1977@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompetentli yondashuv va uning ta‘limdagi ahamiyati, zamon talablariga javob beradigan, malakali, raqobatbardosh mobil mutaxassislarni tayyorlash haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Kompetentli, kompetensiya, kompetentlik, mobil, yondashuv, moderator, fasilitator, konveyr, verbal ma‘ruza.

Bugungi kunda ilm-fan, texnika va texnologiyalarning jadal rivoji, jamiyat ehtiyojlarining kun sayin o‘zgarib borishi, dunyoning bir qator rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarida ta‘lim paradigmasini o‘zgartirib, o‘quv jarayonida olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qarab o‘zgarimoqda.

Axborotlashgan jamiyat jarayonida zamon talablariga javob beradigan, malakali, raqobatbardosh mobil mutaxassislarni tayyorlash va mazkur jarayon samaradorligini oshirish uzluksiz ta‘lim mazmunini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Zamonaviy ta‘lim tizimining muhim xususiyatlaridan biri shundan iboratki, unda an‘anaviy axborot uzatish usullari, ya‘ni og‘zaki va yozma nutq, telefon va radioaloqalar o‘z o‘rnini axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga, global masshtabdagi telekommunikatsiya tarmoqlariga bo‘shatib bermoqda. Bu esa, o‘z navbatida, ta‘limga yangicha yondashuv zaruriyatini yuzaga keltirdi. Shuningdek, bugungi mehnat bozori mutaxassisdan kasbiy mustaqillik, raqobatbardoshlik, maqsadlarni to‘g‘ri shakllantirish ko‘nikmasi, natijalarni tahlil qilish va uning sifati uchun javobgarlik kabi bir qator shaxsiy xususiyatlarni talab qilmoqda [1].

So‘nggi yillarda mamlakatimizda umumiy o‘rta ta‘lim tizimida ham bir qator tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Umumiy o‘rta ta‘limning davlat ta‘lim standartlari takomillashtirildi, ya‘ni bunda asosiy urg‘u o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga qaratildi. Bugungi

kunda jamiyat uchun butunlay yangi darajadagi mutaxassis talab qilinmoqda. U faol ijodiy fikrlovchi, izlanuvchan, kerakli axborotlarni mustaqil ravishda izlab topuvchi va ularni o‘z amaliy faoliyatida qo‘llay oluvchi mutaxassis bo‘lib yetishishi lozim.

Shuning uchun ham bugungi kunda zamonaviy umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida mutaxassislar tayyorlashni mehnat bozori talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshirish, raqobatbardosh va kompetentli bitiruvchilarni tayyorlashdan iboratdir. Bunday bitiruvchilarni tayyorlashning asosiy usullaridan biri kompetentli yondashuv hisoblanadi. XXI asrda kompetentli yondashuv dunyoning rivojlangan davlatlarida ta‘lim mazmunini modernizatsiyalashning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu bois ham umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quv jarayoniga o‘qitishning yangi metodologiyasi sifatida kompetentli yondashuvga asoslangan ta‘limni joriy etish, umumdavlat darajasidagi didaktik ahamiyatga ega bo‘lgan hodisa hisoblanadi [2].

Ma‘lumki, ta‘lim jarayoniga an‘anaviy yondashuv, asosan, bilim, ko‘nikma va malakalar majmuasini shakllantirishga qaratilgan. Bu ko‘p hollarda bitiruvchining yaxshi bilimga ega bo‘lgan mutaxassis bo‘lib yetishishiga olib keladi, ammo amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, ularning ko‘pchiligi bu bilim, ko‘nikma, malakalardan o‘zlarining kelajak kasbiy faoliyatida samarali foydalana olmayapti.

Ta‘lim jarayoniga kompetentli yondashuv esa quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi: o‘qitish maqsadlarini ta‘lim oluvchilarning shaxsiy maqsadlari bilan muvofiqlashtirish; ta‘lim oluvchilarning mustaqilligi va mas‘uliyatining doimiy oshishi hisobiga o‘qituvchi mehnatini yengillashtirish; o‘quvchilarni o‘quv material mazmuni va hajmini qisqartirish hisobiga emas, balki individual mustaqil ta‘lim ulushini oshirish hisobiga band qilish; o‘quv va tarbiyaviy jarayon birligini nazariyada emas, balki amaliyotda ta‘minlash; ta‘lim oluvchilarni ongli va mas‘uliyatli ta‘lim olishga tayyorlash. Quyida an‘anaviy va kompetentli yondashuvga asoslangan ta‘limning qiyosiy tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

An‘anaviy va kompetentli ta‘lim farqlari

	An‘anaviy ta‘lim	Kompetentli ta‘lim
O‘quvchi	Obyekt sifatida	Subyekt sifatida
O‘qituvchi	Asosiy bilim beruvchi	Moderator, fasilitator
Metodlar	Tarjima-grammatik metod	Interfaol metodlar
Tayyorlash	Konveyr sifatida	Seriyali
Ma‘ruza	Verbal ma‘ruza	Interfaol ma‘ruza

Kompetentli yondashuv o‘z ichiga quyidagi ikkita asosiy tushunchani oladi: “kompetensiya” va “kompetentlik”. Ilmiy pedagogik va psixologik manbalarda berilishicha, kompetensiya, kompetentlik o‘ta murakkab, ko‘p qismli, ko‘pgina fanlar uchun mushtarak bo‘lgan tushunchalardir. Shu bois ularning talqinlari ham hajmi, ham tarkibiga ko‘ra, ham ma’no va mantiq jihatdan turli-tumandir.

Kompetentlikning mavjudligi to‘g‘risida inson mehnatining natijasiga qarab baho beriladi. Har bir xizmatchining kompetentlik darajasi uning bajargan ishi shu kasbiy faoliyatning yakuniy natijasiga qo‘yiladigan talablarga qay darajada javob berishiga qarab belgilanadi.

Kompetentlik to‘g‘risida insonning mehnat faoliyati davomida qilgan harakatlarining miqdoriga qarab emas, balki faoliyatning natijasiga qarab baho berish to‘g‘ri bo‘ladi. Xuddi shuningdek, savodxonlik darajasiga qarab ham kompetentlikni belgilab bo‘lmaydi.

M.A.Choshanov fikricha, kompetentlik – kasbiy tayyorgarlikning umuman yangi sifati bo‘lib, uning o‘ziga xos tomonlari quyidagilar:

- kompetentli odamning bilimlari amaliy tezkor va harakatchan, ular doimo yangilanib turadi;

- kompetentlik mazmunli (bilimlar) va jarayonlarga doir (ko‘nikmalar) komponentlarga ega. Muammoning mazmunini tushunishning o‘zi yetarli emas, uni amaliy jihatdan maqbul usullar bilan yecha bilish kerak, ya’ni metodlarning moslashuvchanligi kompetentlikning zaruriy xarakteristikasi hisoblanadi;

- kompetentlik maqbul yechimlarni tanlay bilish, qarorni asoslab bera olish, noto‘g‘ri yo‘llarni chiqarib tashlash, ya’ni tanqidiy fikrlay olishni taqozo etadi [3].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki kompetentli yondashuv umumiy o‘rta ta’lim tizimini yangilash omili sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mingboyev U., Djumanov S., Sindarov A. Maktab o‘quvchilari uchun moljallangan android ilovaning imkoniyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – S. 188-191.

2. Мингбоев У.Х. Педагогические условия формирования коммуникативного умения у студентов по специальности "информационные технологии" //Молодой ученый. – 2016. – №. 10. – С. 1249-1252.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

3. Чошанов М.А. Теория и технология проблемно-модульного обучения в профессиональной школе Текст.: диссертация на соискание ученой степени доктора пед. наук. Казань, 1996. - 368с.

4. POSSIBILITIES OF PUBLIC OPEN ONLINE COURSES FOR NEW EDUCATION. MU Xujaevich, KB Nurillaevich -... JOURNAL OF DISCOURSE ..., 2020 - summusjournals.com

5. Pedagogical conditions for the formation of communicative competencies of students of vocational schools using interactive teaching methods. MU Xujaevich - International Journal on Integrated Education - Research Parks Publishing.

6. The Usage of interactive teaching methods in formation of communicative competencies of students. U Mungboyev - Scienceweb academic papers collection, 2021 - scienceweb.uz